

Sermones de predicación expositiva I: Eclesiastés 3:16-4:16 y Éxodo 1:1-14

Expository Preaching Sermons I: Ecclesiastes 3:16-4:16 and Exodus 1:1-14

Teodulfo Hesiquio Ramírez-Sánchez
Instituto IUCLA, México
teoramirez11@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-3221-3425>

Resumen:

El autor diserta sobre una lectura bíblica que gesticula un análisis aplicativo de los textos bíblicos, focalizando sus significados en dos sermones de tipo poético y narrativo. A partir de ello, ofrece una breve síntesis textual, seguidamente elabora un análisis de predicación expositiva, y procede a entablar un diálogo en fidelidad creativa a los significados existenciales, humanos y problematizadores de la condición humana.

Palabras clave: sermón, poético, narrativo, predicación expositiva.

Abstract:

The author discusses a biblical reading that involves an applied analysis of biblical texts, focusing on their meanings in two sermons of a poetic and narrative nature. From this, he offers a brief textual synthesis, then develops an analysis of expository preaching, and proceeds to engage in a dialogue, remaining creatively faithful to the existential, human, and problematizing meanings of the human condition.

Keywords: sermon, poetic, narrative, expository preaching.

Recibido: diciembre 22, 2025. **Aceptado:** diciembre 29, 2025. **Publicado:** abril 25, 2026.

Sermon poético. Los sinsentidos de la vida debajo del sol: Eclesiastés 3:16-4:16

Introducción: El ser humano a lo largo y ancho del orbe se ha hecho preguntas existenciales. Siente un inmenso vacío vagando insatisfecho y muy probablemente frustrado. En ocasiones, está inmerso en una búsqueda incesante o no intenta hacerla porque el cansancio lo da por vencido. El hombre hace reflexiones, busca una respuesta para su vida y quiere ser feliz. Invierte grandes esfuerzos como tiempo tratando de encontrar un sentido a su existencia, lastimosamente sin éxito alguno. La respuesta a sus interrogantes le conduce a darse cuenta que únicamente encontró despropósitos, frustración, y soledad.

Condición humana: Las reacciones del hombre son obsoletas. En la actualidad vemos personas que existen, pero no viven. Con vacíos y ataduras de múltiples afanes propios de la vida debajo del sol, y sin plena realización. ¿Acaso en ocasiones, no hemos visto a cristianos sin propósito? Los vemos asistiendo y sirviendo en la iglesia, no obstante, muestran cierto enfado. En efecto, la vida en este mundo tiene copiosos absurdos. Por la precariedad de la vida cotidiana, la poca estabilidad y lo efímero de la vida, Dios es el único que da propósito y sentido a la existencia humana, pues la Palabra de Dios nos da soluciones.

Proposición: Fundadamente porque el ser humano vive una vida vana, tú debes conocer el propósito divino revelado a través de sus consejos atemporales.

Oración interrogativa. ¿Qué es lo que debes hacer ante una vida sin sentido?

Porque la vida debajo del sol no tiene sentido, tú debes reflexionar sobre los problemas humanos (Ec 3:16-22)

Explicación. Lo que sucede diariamente en nuestra sociedad conduce a la reflexión. La sociedad ha cambiado los valores. Solo la muerte impide que el hombre siga trastocando lo correcto en los caminos de comportamiento. Lo que podemos hacer ante dicho panorama es disfrutar la vida.

Transición. La reflexión debe hacerse primeramente sobre:

Lo que vemos reinar en esta vida debajo del sol (Ec 3:16-18)

Explicación. En la vida debajo del sol deberían reinar el juicio y la justicia, sin embargo, vemos que la impiedad y la iniquidad reinan. Es interesante que la palabra de Dios refiera a la impiedad en lugar de la justicia, y a la iniquidad en lugar del juicio; en realidad el causante de este cambio es el pecado. La falta de juicio tiene como origen que el ser humano no puede distinguir el bien del mal y tampoco lo verdadero de lo falso. Haciendo que el hombre actúe con iniquidad, lo que significa maldad. La palabra iniquidad es considerada un sinónimo de pecado.

A la ausencia de justicia corresponde la impiedad, que es lo opuesto a la piedad o santidad. La impiedad y la iniquidad son observadas en las esferas del tiempo y del espacio, a partir de que el pecado apareció en el hombre. Nadie duda de ello. Hay pecado por doquier, de forma que la maldad ha desplazado al juicio y la justicia.

48

Lo anterior ha traído corrupción, impunidad, y mucho dolor. Situaciones que tristemente no ignoramos aún en la iglesia del Señor. Dentro de la administración de justicia, vemos que los tribunales se encuentran infectados de iniquidad. Tristemente la injusticia se ha institucionalizado. No como norma, pero sí en la práctica. La arbitrariedad impera en lo que debería ser justo, y aquello que caracteriza e identifica a dichas instituciones es la corrupta parcialidad de los jueces a favor de los poderosos y en contra de los débiles.

Lo agradable es ver y saber que al final del día Dios juzgará a todo hombre. Es una satisfacción, pues nos remite en última instancia al supremo tribunal, al de Dios, que juzgará al justo y al malvado. En el creyente Dios es el Señor de la historia, donde ejercita realmente su poder omnímodo para la vida de todo hombre. El predicador ubica al hombre como el causante de las injusticias de la vida, comparándonos con las bestias; en el sentido de no distinguir el bien del mal.

Transición. También es menester reflexionar que existe:

Un mismo suceso para hombres y animales en esta vida debajo del sol (Ec 3:19-21)

Explicación. Es cierto que el hombre y la bestia viven como mueren, sin embargo, en el plan original divino no era así. No estaba contemplado que el hombre muriera. La muerte es una consecuencia de la caída; se introdujo a causa del pecado. Dios lo había dicho (Gn 2:17). Sabemos que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida (Gn 2:7). También con su palabra creó los animales, y podemos entender que tanto el cuerpo humano como el de los animales están compuestos de polvo de la tierra. A ambos les espera el mismo final, no así, al alma y espíritu humanos que son indestructibles.

De Sokoluk (1992) en su artículo Chispas en la oscuridad dice que: "el hombre a

diferencia de toda otra criatura, sabe que va camino a la muerte. Consciente de eso, si recuerda quién lo aguarda a la puerta de salida, le es dado disfrutar de su viaje". A la luz del término vanidad como clave en el libro de Eclesiastés, y al notar el énfasis en la misma suerte tanto del hombre como del animal, no puede haber más que un solo significado: expresar un estado transitorio, calidad de frágil y vano. Al ponerlo en el superlativo "vanidad de vanidades" se subraya que la vida es pasajera y vana ilusión. El predicador nos muestra una idea no tan genial: sentencia que tanto los animales como los hombres provienen del polvo y retornan a él.

Transición: Por último, reflexionemos sobre la:

Invitación a disfrutar del presente en esta vida debajo del sol (Ec 3:22)

Explicación: En la vida cotidiana es importante entender el propósito de Dios, antes de enfrentarnos con la muerte. Después de sus observaciones y reflexiones tan poco alentadoras, Salomón concluye con un razonamiento positivo, invitándonos a disfrutar pacífica y alegremente del momento presente. El día de hoy es lo único seguro en una existencia tan azarosa. El Señor nos pide que nos alegremos en lo que hacemos. Desafortunadamente muchas veces no entendemos las bendiciones que Dios nos da. Nos afanamos buscando la felicidad, sin saber que la vida misma es la felicidad; la ansiedad enferma al hombre. Por esto, el Señor pidió a sus seguidores que no se afanaran por las cosas materiales, a la usanza de quienes no lo conocen, sino que, nos enfocáramos en su reino no futuro, sino presente (Mt 6:25-34).

Ilustración: Cierto misionero regresaba a su patria después de haber dedicado toda su vida a Dios en las misiones. Era un hombre anciano, enfermo, solitario, que regresaba en un barco, y grandes recuerdos agolpaban su mente. Al acercarse a su destino observó mucha gente con música y mantas de bienvenida. Para al final desilusionarse, la bienvenida era para otra persona: a él nadie lo esperaba. Descendiendo del barco caminó algunas calles para hospedarse en un viejo hotel. Una vez cerrada la puerta le dijo a Dios: Señor, te he dedicado toda mi vida, sin embargo, nadie me recibió, nadie me recordó. La respuesta que el misionero recibió fue: hijo, aún no has llegado a casa.

Efectivamente, en este mundo difícilmente encontraremos justicia. Con sobrada razón Jesús dijo que, aunque estamos en el mundo no somos del mundo (Jn 17:16).

Aplicación: Hermano, no esperes una sociedad justa donde no la encontrarás. No te enamores del mundo y su discurso sin Dios. Debes ser feliz porque el Señor te bendice, ¿no crees? Salomón hizo una investigación debajo del sol y encontró todo infectado de pecado, ¿quieres hacer lo mismo? ¡No te lo recomiendo! Lo anterior es una vida sin propósito y con sinsabores. ¡La perspectiva del Señor es la verdadera, porque Él te ama! Está escrito en su Palabra.

Transición: Vista la necesidad de reflexionar respecto a nuestro entorno. Existen cuestiones cotidianas que debemos evitar.

Porque la vida debajo del sol no tiene sentido, tú debes evitar errores en tu diario vivir (Ec 4:1-8)

Explicación: El mayor error en la vida es desplazar a Dios. La sociedad bajo el sol vive las consecuencias de sus actos: violencia, envidia, y codicia.

Transición: Debemos saber que:

Ejercer violencia no es correcto en esta vida debajo del sol (Ec 4:1-3)

Explicación: La violencia produce opresión donde regularmente existe poder político, económico, y aun eclesiástico. Las excepciones son contadas y la más notable es Jesucristo, quizás la única. Él dijo con toda claridad que los “grandes” en su reino son los que evitan el poder personal y se dedican a servir a los demás (Mt 20:26). La vida se construye conviviendo sanamente sin ejercer violencia y siendo amables. Dado que Dios quiere que cosechemos paz y no opresión; el violentar la vida es como perseguir el viento, que también constituye una vanidad (Ec 1:14).

Cuando se ejerce la violencia no solo física, verbal, o sexual, sino además en la falta de atención a los que están bajo cuidado, observamos la opresión. La opresión es el sometimiento de alguien que llega a manifestarse con crudeza. Respecto a esto, dice el predicador que son más felices los que han muerto, y todavía más los que no nacieron; dentro de un panorama por demás desalentador.

Transición: También debemos de evitar lo siguiente, ya que:

La envidia no conviene en esta vida debajo del sol (Ec 4:4-6)

Explicación: La envidia es una enfermedad contra el prójimo. El hombre no puede ver el bienestar de su prójimo sin que ello lo entristezca. Hoy día, el desear lo que otro posee se extiende y se agrava por el efecto de los medios modernos de comunicación, es decir, las redes sociales. Ahora todo el mundo sabe cómo viven los demás y el hombre cuestiona la vida en comparativa de otros y consigo mismo, preguntándose: ¿por qué no puedo yo tener lo que otro tiene? No le gusta quedarse atrás en algún aspecto de la vida, y cuando mira al que está un poco más adelante, siente la necesidad de superarlo. Así de absurda es la envidia, sí, bastante absurda.

50

Ciertamente, son necios quienes no tienen alguna ambición, pues no tienen un interés por mejorarse y viven bajo el menor esfuerzo posible. Pero también son necias aquellas personas que gastan su vida en una carrera desenfrenada por lo material, cuando en este proceso pierden amigos, familia, y bienestar. Eso es una ambición enferma. Los cristianos, por supuesto, podemos caer en cualquier de los dos extremos: hay quienes tienen una vida muella, y también los que se sumergen en sus actividades a tal punto que no disponen de tiempo para las personas, y ni siquiera para Dios.

Es mejor una vida sosegada con poco, que con mucho y viviendo alteradamente. Contentamiento y equilibrio no solo debe haber en nuestro trabajo, sino en la vida: no vivamos vanamente.

Transición: La codicia también debemos evitar, porque:

La codicia es trabajo duro en la vida debajo del sol (Ec 4:7-8)

Explicación: El afán excesivo por la riqueza nos daña. Existen personas que viven para trabajar, y que nunca dejan de obtener cosas. Es evidente que no siempre las necesitan, pero la codicia los esclaviza. El vivir así constituye una vana ilusión y una pesada carga. Nos damos cuenta de esto al leer el Eclesiastés. Cuando Jesús dijo que no se puede servir a Dios y al dinero (Mt 6:24), estaba expresando un principio enraizado en toda la enseñanza bíblica. Es claro que necesitamos de las cosas materiales para vivir, pero debemos ser dueños y administradores de ellas y no lo contrario. No es sabio permitir que las cosas nos controlen. Se dice coloquialmente que no es más feliz el que más posee, sino quien sabe disfrutar de lo que tiene, donde la codicia es una cosa no buena.

Ilustración: Un niño no percibe la realidad y lo engañan fácilmente. Si ponemos muchas monedas de un lado, y del otro lado solo un billete de denominación grande, al

darle a escoger al niño, sin duda elegirá el montón de monedas. El pequeño ha de confundirse porque las monedas son muchas, y probablemente muy llamativas dada su vistosidad. No obstante, cualquier adulto se daría cuenta del error del niño. Sucede lo mismo con el hombre debajo del sol. El hombre a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo (Is 5:20). Solamente la palabra puede enseñarnos a liberarnos de la violencia, la envidia, y la codicia.

Aplicación: Hermano, ¿cometes violencia todavía llamándote cristiano? ¿Cómo tratas a los más cercanos o lejanos a ti? ¿Te gozas al ver el triunfo de tu hermano, o te da envidia? ¿Tu vida está preñada de codicia, o has resuelto que Dios te prospere si es su deseo? Debes tratar con respeto a tu familia y a quienes no son tu familia. ¡Aprende a reconocer el éxito de los demás! Te invito a buscar primero lo espiritual y no lo material. ¡Dios te ayude!

Transición: Ahora veamos nuestro proceder como cristianos:

Porque la vida debajo del sol no tiene sentido, debes actuar como un hombre que conoce a Dios (Ec 4:9-16)

Explicación: En contraste con el hombre que describían los versículos 7 y 8, si dos personas están juntas en cualquier empresa, podrán compartir sus esfuerzos y sus éxitos. No solo es bueno tener que pensar en nosotros mismos, sino también en ellos, ya que al tener a alguien por quien preocuparse, nuestra salud emocional y personal, se beneficiará.

Transición: ¿Cómo debemos actuar amados hermanos?

51

Debemos buscar el trabajo en equipo en esta vida debajo del sol (Ec 4:9-12)

Explicación: Dios diseñó la colectividad, diciendo que no es bueno que el hombre esté solo (Gn 2:18). La interpretación primaria la aplicamos al matrimonio, sin embargo, por analogía es un principio universal. Los estudiosos de la antropología atribuyen mayores beneficios al hombre cuando vive en compañía que cuando vive solo. Las empresas han descubierto que son más productivas cuando trabajan en equipo. El hombre es un ser social; así lo diseñó el Creador.

Podemos aplicar el mismo principio a la iglesia. En el reino de Dios, no existe un lugar para los 'llaneros solitarios'. Cuando nacemos de nuevo, lo hacemos dentro de una comunidad y necesitamos de esa comunidad para crecer y funcionar correctamente en la vida cristiana. El apóstol Pablo nos da otro ejemplo de la aplicación del principio: nunca lo vemos trabajar solo, siempre tenía un equipo de hombres y mujeres que lo secundaban y aprendían de él.

Transición: También algo importante es que:

Debemos buscar la sabiduría en esta vida debajo del sol (Ec 4:13-15)

Explicación: Mejor un joven pobre y sabio que un anciano rey y necio. Aquí vemos la calidad de una actitud cuando es sabia. El Diccionario Expositivo de Vine (2007) afirma que el adjetivo sabio: "se percibía como el dominio del arte de vivir en conformidad con las expectativas divinas. En esta definición, los términos *dominio* y *arte* significan que la sabiduría es un proceso de satisfacción y no un logro en sí" (p. 297). Aun cuando la vida del sabio es agradable, no deja de ser vanidad —dice el predicador— ya que debajo del sol siempre estará presente. No deja de ser como el correr tras el viento, por tanto, debemos elegir vivir conforme a la sabiduría de Dios.

Transición. Para ello también:

Debemos evitar la vanidad en esta vida debajo del sol (Ec 4:16)

Explicación. El escritor muestra el desenlace de la vanidad. *Vanidad* es un término repetido decenas de veces en el libro de Eclesiastés. En el Antiguo Testamento *vanidad* es una palabra que da la idea de vacío, insubstancial y transitorio (Nelson, 1974, p. 681). Por esto, debemos apartarnos de la vanidad, gráficamente tenemos que huir. En suma, la vanidad es un mayúsculo sinsabor en la vida, que exige renunciar. Sin duda, todo lo que el ser humano logre se convertirá en vanidad. Y es que la vida debajo del sol volverá a su inicio, se repetirá cuantas veces sea necesaria, para decirnos que el hombre trasciende al tiempo y al espacio, donde el destino del hombre es la eternidad junto a Dios. Entender la diferencia entre vida temporal y lo atemporal de Dios nos ahorra el hacer cosas vanas, y nos conduce a vivir bajo la perspectiva de Dios. Eclesiastés nos muestra a un hombre que buscó debajo del sol y no encontró algo de valor, hasta el punto de reconocer la vida que regala Dios. La vida cotidiana que todo ser humano anhela es la vida de felicidad, y solo Dios puede proporcionarla para que podamos disfrutarla.

Ilustración. Konrad Lorenz, el padre de la etología moderna, al trabajar dentro del comportamiento de los animales, descubrió el principio de la *impronta*. Observó que unos gansos polluelos al nacer y no tener a su madre con ellos, comenzaron a seguirlo a él. La *impronta* es una conducta sorprendente y útil para el ser vivo. Nos enseña que cuando nacemos vamos a "seguir" lo primero que tengamos enfrente. Es decir, al experimentar el nuevo nacimiento debemos seguir a Jesús y no la vanidad del mundo.

52

Aplicación. Hermano, ¿Puedes entender la perspectiva de Dios para vivir tu vida! ¿Cómo estás viviendo? Tienes que esforzarte en entender que la unión produce grandes dividendos. Tu vida cotidiana en todo lugar debe estar impregnada de sabiduría, ¿lo crees? ¿Has renunciado a las cosas vanas que este mundo pecaminoso te ofrece? ¿Debes vivir a la luz del panorama y programa de la Palabra de Dios!

Conclusión. El Señor sabía que nos íbamos a sentir vacíos. Las cuestiones existenciales nos invaden a pesar de ser cristianos, y la verdad es porque no sabemos vivir. Nuestra vida es bombardeada por las ideas y prácticas de una sociedad que no honra a Dios. Pareciera que la corriente nos arrastra. Necesitamos fundamentar nuestra vida en la palabra y anclarla a ella. Es necesario saber que Dios es el único que da propósito y sentido a la existencia humana. Fundadamente podemos establecer que:

Proposición. porque el ser humano vive una vida vana, debes conocer el propósito divino revelado en sus consejos atemporales. Ante la poca estabilidad y lo efímero de la vida, tenemos en la palabra de Dios la solución. Sí, felizmente la respuesta de Dios es sencilla ante tantas preguntas difíciles que nos hacemos.

Sermón narrativo. Dios cumple sus planes para con su pueblo: Éxodo 1:1-14

Introducción. Dios cumple sus promesas. Lo aseveramos con una seguridad asombrosa. Aunque muchas veces como cristianos, al ver las situaciones difíciles en que nos encontramos, nos desanimamos, llegamos a dudar, renegar, o tal vez en el mejor de los casos llenarnos de desesperanza y amargarnos. No entendemos por qué un Dios de amor permite que tengamos que vivir luchas, afrontar problemas, vivir el dolor, la enfermedad, y muchas cosas más, situaciones que si nos dieran a escoger las evitaríamos. Sin embargo, en la Palabra de Dios leemos que sus escogidos muchas veces han pasado por pruebas y luchas, que los conflictos siempre constituyen parte del plan, ellos nos

enseñan, producen confianza en Dios porque nos llevan al crecimiento y a la madurez. Es importante mencionar que las experiencias que como cristianos vivimos son relevantes para Dios, ya que son parte de nuestro bien. No existe un conflicto entre ellas y los propósitos divinos, puesto que las circunstancias están subordinadas a sus planes.

En las páginas sagradas encontramos que el pueblo israelita es objeto del amor de Dios. Esta nación fue formada por Él a partir del amor a un hombre llamado Abraham. Sí, Abraham fue a quién Jehová se le apareció en Ur de los caldeos, diciéndole que saliera de ahí y se fuera a una tierra que Él le mostraría. No le dio razones, pero le dio la promesa de hacer de él una gran nación, y que a la postre esa nación grande bendijera a toda la humanidad (Gn 12:1-2). En ese plan estaba inmersa la esclavitud y opresión que ese pueblo viviría (Gn 15:13). ¿Por qué permitió Jehová que su pueblo fuera oprimido tan cruelmente? Quería que naciera en ellos el deseo de salir de Egipto (Hoff, 1981, p. 114). Hoy día vemos cristianos agobiados por problemas cotidianos;

Condición humana. Existen creyentes que ante una calamidad o circunstancia adversa, se desaniman al encontrarse en momentos difíciles. Se cuestionan si Dios cumplirá las promesas de su Palabra.

Proposición. Porque Dios tiene planes para con su pueblo, debes entender que las circunstancias adversas y difíciles no podrán interponerse en su cumplimiento.

Oración interrogativa. Si ninguna circunstancia o persona podrá frustrar los planes de Dios, ¿qué debe saber el cristiano al enfrentar las adversidades?

Porque Dios cumple sus planes a su pueblo, nadie tiene poder para frustrarlos (Ex 1:1-12).

53

Explicación. Cuando la esperanza en las promesas de Dios se vea amenazada por las calamidades, debemos tener presente que no existe poder alguno que impida su cumplimiento. Los propósitos de Dios son invencibles.

Transición. Veamos el actuar del faraón:

Un gobernante que basa su poder en un análisis incorrecto (Éx 1:1-8)

Explicación. El faraón desconocía la historia, no sabía quiénes eran los israelitas y tampoco sabía o entendía que hacían en Egipto. Tenía un pueblo dentro del territorio de su gobierno, pero no identificaba a esos pastores y menos los respetaba. Ignoraba que los israelitas habían ingresado a territorio egipcio a causa de José. Tampoco sabía que este estadista había aconsejado al faraón que le antecedió, para hacer frente a un hambre que amenazó e invadió al mundo de aquel entonces. No sabía de José ni del bien que este había hecho a su patria; una patria que ahora él gobernaba. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Al morir José y su generación no existía alguien más que se interesara por dar a conocer su historia, y los descendientes de Jacob se dedicaron lamentablemente a solo crecer demográficamente: al postergar el propósito divino y sus realizaciones. Olvidaron sus raíces, y descuidaron el ánimo de que Jehová hiciera algo en ellos y por ellos. Así, dejaron de impactar a los egipcios, se escondieron, se ocultaron, se callaron. Pareciera que su identidad se debilitó y solo eran conocidos como extranjeros. De modo único, sus rasgos fisonómicos y su idioma los delataban. Este rey que era el faraón interpretó solo el momento, pues como representante de Egipto debió conocer la historia; no solo en su territorio, habitantes y acontecimientos. Desde luego que no sabía o pretendía no saber acerca del sueño de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas que soñó el faraón. Derivado de la interpretación del sueño, José llegó a ser gobernador de Egipto, para

posteriormente con la anuencia del faraón ingresar su familia a Egipto. Eran setenta personas, dice la Escritura. En su momento José presentó a su padre ante el faraón, quien bendijo al faraón. Finalmente, José habitó con su familia en las tierras de Gosén.

Transición: Es importante observar las decisiones que tomó el faraón:

Un gobernante que toma decisiones incorrectas (Éx 1:9-12)

Explicación: Las decisiones y las actuaciones del faraón preservan un tinte de temor. El consideraba a los israelitas mayores y más fuertes que ellos, y los sobrevaloraba. Los israelitas se habían multiplicado por la natalidad al igual que los egipcios. Los israelitas que ingresaron a Egipto, setenta en número, fueron la simiente que fructificaron y se multiplicaron. No así los egipcios, que, para ese entonces, ya eran una nación. Si los israelitas se habían multiplicado es de suponer que los egipcios por igual lo hicieron. Eran mucho más los egipcios, ¿de dónde argüía el faraón al decirle a su pueblo que el pueblo de Israel era mayor y más fuerte que ellos? De modo consecuente, este gobernante poderoso consideró que los israelitas pudiesen traicionar a los egipcios si se unían a sus enemigos en una supuesta guerra contra la nación, para después salir de Egipto. Lo que Faraón pensaba del pueblo de Israel era un craso error, nada probable para un pueblo dedicado al pastoreo y que en todo este tiempo mostró lealtad y servicio: eran un pueblo nada problemático ni de temer. Las decisiones que tomó el faraón y que afectaron al pueblo de Israel, pueden clasificarse como opresiones. Las determinaciones del faraón no tenían el mínimo interés en el bienestar del pueblo de Israel. A los egipcios solo les importaban ellos. El pueblo de Dios fue oprimido por capataces (en el pasaje se les denomina comisarios de tributos) que los aplastaban bajo el peso de duros trabajos. De manera que llegaron a construir para el faraón las ciudades de Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Afortunadamente el texto nos menciona una favorable correlación matemática: ¡a mayor opresión, mayor multiplicación y crecimiento! Dicha bendición del Señor para con su pueblo daba como resultado que los israelitas representaran un temor para los egipcios. Nadie tiene poder para frustrar los planes de Dios. La multiplicación del pueblo de Dios ocurre antes y después de la opresión de Faraón, y ella responde a razones teológicas: es una orden primigenia que Dios le había dado a Adán y a Eva en el paraíso (Gn 1:28) y que recorre toda la Biblia. Que el faraón dejase de conocer a José y a los israelitas, lo llevó a fracasar. El no entendía que esa familia de humildes pastores estaba destinada a convertirse en un pueblo poderoso, gracias al pacto que Dios concertó con su siervo Abraham. Por lo cual la poderosa mano de Dios los respaldaba. Su estancia en Egipto era parte del proceso de Dios y nadie podía interferirlo. Faraón nunca se preguntó por qué este pueblo de extranjeros era noble, obediente, y sumiso. No entendía que Jehová estaba con ellos y cumpliría sus planes pese a que cualquiera se interpusiera. El Faraón los oprimió, pero Dios cumplió su plan en ellos.

Ilustración: Hace poco tiempo unos hermanos de la iglesia fueron a la casa. Ahí tuvimos nuestra clase de discipulado, compartimos los alimentos y conocieron la casa. En un momento dado vieron una fotografía sobre un mueble, ellos pensaron que correspondía a mi hija y a su esposo quienes recientemente contrajeron nupcias. Sin embargo, se sorprendieron cuando mi esposa y yo les dijimos que las personas de la fotografía éramos mi esposa y un servidor. No lo podían creer del todo, una fotografía que se había tomado hace casi treinta años nos estaba enseñando que todo cambia, y es que con el paso del tiempo las personas se ven diferentes. La edad, la enfermedad, el trabajo, las circunstancias buenas o malas no perdonan. Cada persona y cada pueblo tiene una

historia repleta de cosas buenas y otras no muy agradables que se han ido acumulado, pero al final vemos que el resultado nos puede sorprender.

Aplicación: Hermano, ¿cómo estás? No estés triste si has padecido en este tiempo por la pandemia del Covid 19. Dios es poderoso y desea que confíes en su Palabra. Nunca has estado solo, y su presencia ha sido real. Siempre ha estado en el que te has apoyado. Existen amenazas económicas y de seguridad, pero debes depositar tú confianza en tu Señor. ¡Él no te fallará! Dios no cambia y así como preservó a su pueblo de mano de los egipcios lo hará contigo.

Transición: Hemos visto que no existe circunstancia o persona poderosa capaz de frustrar los planes del Señor. Ahora podemos ver que, aunque padezcamos temporalmente, el triunfo es del Señor que nunca nos abandona y de su pueblo.

Porque Dios cumple sus planes a su pueblo, su protección siempre estará presente (Éx 1:13-17).

Explicación: Dios ya había multiplicado en Egipto a su pueblo, pero aún no habitaba en la tierra que les había prometido (Gn 15:12-16). Al ser esclavos no podían avanzar, y aunque los egipcios les impusieron trabajos, estos no fueron del todo efectivos por la intervención del Señor.

Transición: Podemos ver un pueblo extrañado del proceso de Dios:

El proceso de daños acostumbrado para el pueblo de Dios (Éx 1:13-16)

Explicación: El duro trabajo fue un yugo. El placer por hacer las cosas desapareció con las inmensas faenas que realizaba el pueblo israelita. No les propiciaba ninguna alegría, paz, tranquilidad, sino que los degeneró para ser un pueblo amargado que se contaminó con dicha raíz (He 12:15). Sin duda perdieron toda esperanza en la tierra de la promesa, y olvidaron el pacto de Dios con Abraham. El trabajo y toda actividad que realizaban los israelitas cobró un matiz de obligación e imposición. El trabajo fue ejercido por la opresión de los egipcios, dándoles un trato extraño para un pueblo que antes había sido protegido por el faraón, pero que ahora era oprimido por el mismo rey. Las circunstancias habían cambiado, dado que, en este mundo no existe seguridad de bienestar. No obstante, a la inmensa opresión ejercida sobre este pueblo, el faraón considera un plan mayor de dolor y opresión: la muerte de todos los bebés varones israelitas, que indefensos no pueden levantar su voz. El faraón quiso infligir un duro golpe donde más les dolería a los extranjeros: ordena a las parteras que maten a todos los varones israelitas recién nacidos. Afortunadamente las parteras no podrán hacerlo.

Transición: Vemos que:

Dios impide el daño a su pueblo por medio de terceros (Éx 1:17).

Explicación: Las parteras de las hebreas desobedecen al Faraón. Esto fue algo insólito en un reino de tal envergadura. Sin duda, Dios no solo estaba detrás sino en la escena misma, ya que satanás por medio de este acto quiso debilitar a los israelitas y frustrar el plan de Dios de proporcionar un libertador. Estas parteras, llamadas Sifra y Fúa, sin conocer teóricamente las prioridades de obedecer a Dios antes que a los hombres (Hch 5:29), las llevaron a la práctica. Ellas no podían ser las causantes de la muerte de estos indefensos, ni tampoco cómplices de la ley homicida del Faraón. Sifra y Fúa, mujeres que Moisés honra al mencionarlas por sus nombres, no podían enrolarse en un genocidio racista y religioso. Es interesante que, sin conocer a Jehová, pues estaban al servicio de

Faraón, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Estas mujeres preservaron la vida de los niños; ellas sabían traer niños al mundo, pero no sabían exterminarlos. Su profesión fue por demás noble y estuvo al servicio de Jehová.

Ilustración. Hace un año, cuando inició la pandemia del Covid 19, una de las medidas que las autoridades de gobierno determinaron con el fin de contrarrestar la proliferación del virus, fue que los templos suspendieran todas sus actividades presenciales. Una orden que nunca habíamos recibido. Nos tomó por sorpresa a la gran mayoría de iglesias, sin embargo, algunos que se consideraron más obedientes y a la vez más allegados a Dios y a su Palabra fueron los primeros que se sintieron lastimados y amenazados. Llegaron a pensar que era un atentado en contra de la predicación del evangelio. Dentro de las oraciones que se hacían se pedía que Dios tomara el control de la situación, sin saber que el Señor nunca lo ha perdido. Ignoraban que podemos confiar en Dios en cualquier lucha o problema y que nos da la promesa de no ser probados más allá de nuestra capacidad y de nuestras fuerzas. Sino que junto con la prueba nos dará la salida para que podamos salir victoriosos (1 Co 10:13). Lo anterior no ha cambiado; Dios sigue siendo fiel con sus hijos y su Iglesia.

Aplicación. Hermano, Dios actúa a nuestro favor cambiando circunstancias y usando a personas que no imaginamos. Cuando veamos que los enfermos sanan, que nuestra economía está bendecida, y que nuestros vecinos se muestran amables, demos gracias al Señor porque es su mano la que está obrando. Nuestra esperanza debe ser plena para el Señor. ¡Él cumplirá sus planes y promesas!

56 *Transición.* Nadie puede frustrar los planes del Señor, ya que su protección siempre se hará presente. Podemos ver que lo venidero tampoco influirá en la voluntad del Señor:

Porque Dios cumple sus planes a su pueblo, tu futuro está asegurado (Éx 1:18-22).

Explicación. La dureza de corazón siempre denota un rasgo negativo del carácter en los seres humanos. Se refiere a una obstinación que rehúsa escuchar a Dios y obedecerlo. Esta dureza hace que los opresores continúen empeñados en sus planes, a pesar de que ven que Dios bendice a quienes actúan correctamente.

Transición. Veamos qué hace el Señor:

Por medio de la providencia divina (Éx 1:18-20)

Explicación. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras. Dios se vale de cualquier persona para lograr sus propósitos, a pesar de que nosotros no consideremos a tales personas aliadas de Dios. Su providencia utilizará a las personas más fiables de alguien para avergonzarlo, y es que Dios tiene el futuro de sus planes. Estas parteras, que mostraron temor a Dios antes que, al Faraón, fueron llamadas para que dieran cuenta de su desacato al rey de Egipto. No era común que esto sucediera, y peligraba no solo su trabajo sino su vida. Afortunadamente ellas tenían una respuesta por demás razonable. Las mujeres hebreas no son como las egipcias. Las mujeres hebreas son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas, acotaron Sifra y Fúa. Ello no constituía una respuesta banal. Era una respuesta contundente, éticamente cierta. No admitía cuestionamiento alguno; es que Dios no abandona a los que le obedecen y le honran. Ya son parte esencial en el cumplimiento de sus promesas. En su providencia Dios hizo bien a las parteras. Es encantador que Dios bendice cuando le obedecemos a Él antes que a los hombres. ¿Por qué no lo llegamos a entender? El pueblo se multiplicó y se fortaleció, dice la Palabra. Sí, ello era el plan de Jehová y se cumplió. Ingresaron a Egipto setenta personas

y después de cuatrocientos años salieron alrededor de seiscientos mil hombres mayores de veinte años: sin contar los niños, las mujeres, y la tribu de Leví (Éx 12:37).

Transición. No importa los obstáculos, el Señor cumple sus planes:

Dios bendice a los justos a pesar de la maldad de otros (Éx 1:21-22).

Explicación. Dios prosperó las familias de las parteras. Vale la pena servir a Dios con fidelidad, obedeciéndole y honrándole. Aunque en circunstancias específicas ello signifique desacato a las órdenes de nuestras autoridades civiles. En lo referido exclusivamente a mandamientos o leyes que vayan en contra de los principios cristianos, como en este caso, que pidieron a las parteras participar en un genocidio. Se reitera que solo se debe dar el desacato en casos como el descrito, y no cuando debemos sujetarnos alegre como responsablemente a las autoridades; en esos casos no hay opción sino sujeción. La palabra lo requiere, pues habrá situaciones donde el dilema sea decidir entre obedecer a Dios o a los hombres, y entonces ¡nosotros sabremos bien qué decidir y hacer! La maldad de los hombres no se dará por vencida fácilmente. El faraón manda ahora una orden que implica a todo su pueblo y no solo a las parteras. Su propósito es contrariar el plan de Dios que ordena a los israelitas a crecer y multiplicarse. Ordena que cuando cualquiera de los egipcios vea un bebé israelita varón, lo arroje al río Nilo con el fin de que muera por ahogamiento, un río por demás enigmático y venerado por los egipcios. Arrojar a un bebe al río para que muera constituye un acto infame. Es un delito penal a todas luces. Constituye una muerte violenta con todas sus agravantes, sin embargo, en este tiempo se ve como epítome un Egipto creador de leyes antinaturales, leyes que violentan la vida desconsiderando el derecho humano principal que es la vida. Esta orden o ley permitía a los egipcios dar una muerte horrible a los indefensos como lo eran los bebés. En la actualidad solo se compara con las leyes que los países legislan y que permiten que los infantes sean abortados. Sí, los hombres malos y perversos seguirán empeñados en su maldad. Ellos pretenden a toda costa de modo consciente o inconsciente frustrar los planes de Dios. Lo hicieron en Egipto y lo han hecho a lo largo y ancho de la historia. No debemos extrañarnos de ello en nuestro tiempo y contexto. Como cristianos seremos oprimidos porque representamos el plan de Dios y somos el objeto de su amor. Afortunadamente el amor y la bendición de Dios no se hará esperar.

57

Ilustración. En una ocasión llevé a mi hijo al dentista. Era muy pequeño, pues apenas iba a cumplir los dos años. Como padres queríamos que lo atendieran bien y que no fueran muchas sus consultas, ya que no disponíamos de mucho tiempo. Deseábamos que el tratamiento fuera breve, pero la odontopediatra como profesional nos dijo que no. Dado que el trabajo, sobre todo en niños, tenía que ser poco a poco. Nos enseñó que atender a un niño es un proceso, el cual, si ella en su primera ocasión empezaba propiamente el trabajo, el niño se podía traumatizar y después sería muy difícil que el niño se dejara atender, ya que no iba a querer colaborar más adelante. Tuvimos que acceder a sus indicaciones. Recuerdo que primero le dio un juguete para después decirle que iban a jugar a enseñarse los dientes y ahí terminó la primera cita. Cabe señalar que el trabajo lo realizó excelentemente y no hubo error alguno. Igualmente, en la vida cristiana hemos de vivir todo un proceso necesario.

Aplicación. Hermano, Dios quiere que entendamos sus planes de amor y que las circunstancias que nos toquen vivir las afrontemos con valentía. Ellas son pasajeras, recordemos que el Señor siempre está dispuesto a intervenir. Hermanos: ¡No temamos! Así como la palabra *Éxodo* significa salida, ten por cierto que Dios nos sacará adelante de

toda circunstancia contraria a sus planes. ¡No lo dudemos! No hay poder que se resista a su grandeza y amor.

Conclusión. Los planes de Dios son perfectos. Nos muestran su amor y podemos agradecerle toda experiencia que hayamos vivido o que nos falte por experimentar. Él cumple sus promesas no importando la grandeza de los hombres o las circunstancias que se opongan a ello.

Proposición. Porque Dios tiene planes para con su pueblo, debes entender que las circunstancias adversas y difíciles no podrán interponerse en su cumplimiento.

Condición humana. Es importante que como creyentes no nos desanimemos ante una calamidad o circunstancia adversa que estemos viviendo o vayamos a pasar. Dios cumplirá las promesas de su palabra.

Referencias

- De Sokoluk, Cristina K. (1992). Chispas en la oscuridad. *Revista Conozca. La voz del Servicio Cristiano en América Latina*, 32(4), 5-6.
- Hoff, P. (1981). *El Pentateuco*. Editorial Vida.
- Nelson, Wilton M. (1974). *Diccionario Ilustrado de la Biblia*. Editorial Caribe.
- Vine, W. E. (2007). *Diccionario Expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo Vine*. Editorial Caribe.

